

Nowe stanowiska *Leptopus marmoratus* (GOEZE, 1778) (Heteroptera: Leptopodidae) w południowej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546567>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska, e-mail: grzegorz.kolago@gmail.com

ABSTRACT. New localities of *Leptopus marmoratus* (GOEZE, 1778) (Heteroptera: Leptopodidae) in southern Poland.

Leptopus marmoratus is the only representative of its family in Poland. This note presents new records in 37 sites in southern Poland. The behavior of this species is briefly discussed, including coming out of hiding after dusk.

KEY WORDS: Hemiptera, rare species, faunistics, true bugs.

Leptopus marmoratus (GOEZE, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodomorpha) jest jedynym przedstawicielem rodziny Leptopodidae podawanym z Polski. Żyje w kamienistych biotopach takich jak kamieniołomy, żwirowiska, czy rzeczne ławice kamienne (WRÓBLEWSKI 1968), gdzie przebywa pod kamieniami, polując na inne drobne owady takie jak gryzki (Psocoptera) (DAUPHIN 1990). Szczegółowe informacje dotyczące *L. marmoratus* zawiera praca GIERLASIŃSKIEGO (2017a).

Gatunek ten jest podawany z 7 stanowisk w Polsce, z czego jedno stanowisko – rezerwat „Bielinek nad Odrą” (HEDICKE & MICHALK 1934) nie zostało potwierdzone od dziewięćdziesięciu lat (LIS 2010). Pozostałe doniesienia pochodzą z ostatnich dziesięciu lat: Cieszyn, Boguszowice [CA21] (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020b), Góraždze [BB90] (PASTRYKIEWICZ 2019), Kraków, Podgórze [DA24], Imielin [CA75] (GIERLASIŃSKI *et al.* 2023), Łódź, Widzew [DC03] (GIERLASIŃSKI 2017), Stare Załucze [FB49] (GIERLASIŃSKI *et al.* 2020a).

Znając charakterystykę biotopów preferowanych przez *Leptopus marmoratus*, przeprowadziłem w drugiej połowie 2024 roku badania potencjalnych miejsc występowania tego gatunku na południu kraju. Stwierdziłem *L. marmoratus* na niżej wymienionych stanowiskach (Ryc. 1). Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie *Katalogu fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973); w nawiasach kwadratowych podano współrzędne stanowisk w systemie UTM.

– **Beskid Zachodni:** Kamienica [DV58]: 21.10.2024, 1 ex. pod kamieniem w ławicy kamiennej na brzegu Kamienicy; Kozy kam [CA62]: 09.10.2024, 2 exx. pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie; Lubień [DA20]: 22.10.2024, 1 ex. pod kamieniem na skarpie nad Zakopianką; Pcim [DA20]: 22.10.2024, 1 ex. pod kamieniem w ławicy kamiennej na brzegu Raby (Ryc. 6); Skawce [CA91]: 09.10.2024, 7 exx. z czego 2 pod kamieniami, a 5 na ich powierzchni, w pozostałościach kamieniołomu nad zbiornikiem Świnna Poręba; Szczawa [DV49]: 21.10.2024, 1 ex. pod kamieniem w zarastającej ławicy kamiennej na brzegu Kamienicy;

– **Góry Świętokrzyskie:** Kostomłoty drugie [DB74]: 22.09.2024, 3 exx. pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie „Mogiłki”;

– **Nizina Sandomierska:** Zarzecze [EA89]: 08.09.2024: 2 exx. pod deską o podnóża lessowej skarpy;

– **Sudety Zachodnie:** Wałbrzych, Stary Zdrój [WS92]: 03.08.2024 1 ex. pod kamieniem na zarastającej hałdzie; Wojcieszów [WS64]: 03.08.2024, 1 ex. (nimfa) (Ryc. 2) pod kamieniem w nieczynnym kamieniołomie „Silesia”; Wojcieszów, rezerwat Miłek [WS64]: 03.08.2024, 1 ex. pod kamieniem w dawnym kamieniołomie; Mysłów [WS74]: 03.08.2024, 1 ex. pod kamieniem w nieczynnym kamieniołomie;

– **Śląsk Górny:** Bieruń [CA74]: 22.09.2024, 4 exx. pod kamieniami na hałdach „Paciorkowce” (po zmięczeniu obserwowano więcej osobników); Brudzowice [CA79]: 07.10.2024, 3 exx. pod kamieniami na hałdzie kopalni „Siewierz” (Ryc. 3); Bytom, Łągiewniki [CA57]: 22.09.2024, 1 ex. pod kamieniem w stercie ceglanego gruzu, 3 exx. pod kamieniami na hałdach (obserwowałem więcej osobników, wydaje się liczny); Bytom, Sucha Góra [CA48]: 22.09.2024, 1 ex. pod głazem w nieczynnym kamieniołomie; Imielin, Granice [CA75]: 14.10.2024, 3 exx. pod kamieniami, 1 ex. na kamieniu, na hałdzie przy Kopalni Dolomitu REK; Jaworzno, Arboretum Park Gródek [CA76]: 10.08.2024, 2 exx. pod kamieniami; Katowice, Murcki [CA65]: 22.09.2024, 3 exx. pod kamieniami na hałdach KWK Wesola (obserwowałem więcej osobników, może być liczny); Miękinia [CA95]: 07.10.2024, 1 ex. na stercie głazów w nieczynnym kamieniołomie; Mirów [CA94]: 11.08.2024, 3 exx. (w tym teneralny (Ryc. 4)) pod kamieniami, w nieczynnej kopalni wapienia; Nowa Wieś [CA72]: 16.10.2024, 1 ex. pod kamieniem w ławicy kamiennej na brzegu Soły; Płaza [CA85]: 14.10.2024, 2 exx. pod kamieniami w kamieniołomie; Rogoźnik [CA68]: 23.06.2024, 1 ex. pod kamieniem w nieczynnym kamieniołomie; Wysoka [CA88]: 13.08.2024, 1 ex. (martwy) pod kamieniem, w nieczynnym kamieniołomie; Zabrze, Makoszowy [CA37]: 22.09.2024, 1 ex. pod kamieniem na hałdzie (obserwowałem też drugiego osobnika, który uciekł spod dużego głazu); Zabrze, Makoszowy [CA47]: 22.09.2024, 2 exx. pod kamieniami i cegłami w stercie gruzu koło zalesionej hałdy;

– **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Bodzów [DA14]: 09.08.2024, 3 exx., (1 nimfa), wylinka pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie (obserwowałem więcej osobników, wydaje się liczny); Dębnik [DA05]: 10.08.2024, 3 exx. (2 nimfy) pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie (Ryc. 5); Kraków, rezerwat Bonarka [DA24]: 07.08.2024, 1 ex. pod kamieniem pod ścianą dawnego kamieniołomu; Kraków, Mydlniki [DA14]: 22.09.2024, 1 ex. na głazie w nieczynnym kamieniołomie; Kraków, Przewóz [DA34]: 31.10.2024, 3 exx. pod kamieniami w stercie gruzu; Nielepiece [DA05]: 15.10.2024, 2 exx. pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie;

– **Wyżyna Małopolska:** Chęciny, rezerwat Rzepka [DB62]: 04.08.2024, 3 exx. (2 osobniki dorosłe i 1 juvenilny) pod kamieniami w dawnym kamieniołomie „Korzecko”; Kików [DA88]: 1.10.2024, 1 ex. pod kamieniem w nieczynnym kamieniołomie; Szaniec [DA79]: 31.08.2024, 7 exx. (1 nimfa) pod kamieniami w nieczynnym kamieniołomie; Wierzbica [DB61]: 04.08.2024, 3 exx. pod kamieniem w nieczynnym kamieniołomie.

Ryc. 1. *Leptopus marmoratus*: rozmieszczenie w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe stanowiska; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. *Leptopus marmoratus*: distribution in Poland: black dots – literature data, red ones – new sites; map generated by noncommercial program MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

DYSKUSJA

Zaprezentowane powyżej stanowiska zostały udokumentowane fotograficznie – obserwacji dokonano metodą „na upatrzonego” poprzez podnoszenie kamieni. Niektóre osobniki zostały zauważone na powierzchni, a wszystkie takie spotkania miały miejsce po zmierzchu lub w nocy. Na stanowiskach w Miękinii i Mydlnikach bezskutecznie szukałem tego gatunku w dzień podnosząc kamienie, dopiero odwiedzając te miejsca w nocy znalazłem osobniki na powierzchni.

Osobniki *L. marmoratus* niechętnie opuszczały kamień na którym zostały znalezione co pozwalało nim manewrować by zrobić im zdjęcie. Pluskwiaki starały się znów schować się pod spód podniesionego kamienia, a bardziej zaniepokojone wciskały się w jego zagłębienia. Dopiero w ostateczności odlatywały.

Ryc. 2. Nimfa *Leptopus marmoratus* obserwowana w nieczynnym kamieniołomie „Silesia” w Wojcieszowie (fot. G. Kolago).

Fig. 2. *Leptopus marmoratus* nymph observed in abandoned quarry “Silesia” in Wojcieszów (photo G. Kolago).

Ryc. 3. *Leptopus marmoratus* zaobserwowany w Brudzowicach k. Siewierzy (fot. G. Kolago).

Fig. 3. *Leptopus marmoratus* observed in Brudzowice near Siewierz (photo G. Kolago).

Ryc. 4. Teneralny *Leptopus marmoratus* zaobserwowany w Mirowie (fot. G. Kolago).

Fig. 4. Teneral *Leptopus marmoratus* observed in Mirów (photo G. Kolago).

Leptopus marmoratus występował licznie tylko w antropogenicznych środowiskach jak kamieniołomy, hałdy, a nawet niewielkie sterty kamieni lub gruzu. W rzecznych ławicach kamiennych znajdowałem po długich poszukiwaniach znajdowałem pojedyncze osobniki. Przykładem może być stanowisko w okolicy elektrowni Kraków-Przewóz – mimo poszukiwań nie znalazłem *L. marmoratus* w ławicy kamieni nad Wisłą, za to w niewielkiej stercie gruzu 300 metrów od niej były 3 osobniki.

Wśród stanowisk literaturowych *L. marmoratus*, prócz kamieniołomów, podawane są też środowiska synantropijne – gatunek znajdowano na ścianach budynków (GIERLASIŃSKI 2017, GIERLASIŃSKI *et al.* 2023). Osobnik z Boguszowic w Cieszynie był obserwowany na ścianie budynku mieszkalnego wieczorem (FIEDOR, korespondencja osobista, 13.10.2024) co może potwierdzać tendencję gatunku do wychodzenia z ukrycia po zmierzchu.

Warto przeprowadzić badania podobnych biotopów w innych częściach kraju. Jest bardzo prawdopodobne że gatunek ten występuje w większej liczbie stanowisk, jednak z racji skrytego trybu życia pozostaje niezauważony, a już WRÓBLEWSKI w 1968 roku podejrzewał że może występować „na Śląsku lub w Krakowskim”. Możliwe jest, że zmiany klimatyczne powodują zwiększenie powierzchni siedlisk korzystnych dla bytowania tego ciepłolubnego gatunku, a co za tym idzie zwiększenie jego liczebności.

By zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia *L. marmoratus* najlepiej sprawdzać potencjalne stanowiska po zmierzchu – wtedy jest też szansa zauważenia osobników na powierzchni, a nie tylko pod kamieniami.

Ryc. 5. Stanowisko *Leptopus marmoratus* w Dębniku (fot. G. Kolago).

Fig. 5. *Leptopus marmoratus* site in Dębnik (photo G. Kolago).

Ryc. 6. *Leptopus marmoratus*, stanowisko w Pcimiu (fot. G. Kolago).

Fig. 6. *Leptopus marmoratus*, site in Pcim (photo G. Kolago).

PIŚMIENNICTWO

- DAUPHIN P. 1990. Observations sur la biologie et les premiers etats de *Leptopus marmoratus* GOEZE (Hem., Leptopodidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 94(7-8): 201–204.
- GIERLASIŃSKI G. 2017. *Leptopus marmoratus* (GOEZE, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – drugie stanowisko w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 11: 1–3.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 1.11.2024.
- GIERLASIŃSKI G., FIEDOR M., DORDA A., TASZAKOWSKI A. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 127–150.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., PACUK B., TASZAKOWSKI A., SYRATT M., REGNER J., ITCZAK A., ŻÓRALSKI R., RUTKOWSKI T., RADZIMKIEWICZ D., KUCZA W., OGLAZA B. 2020. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 53–108.
- GIERLASIŃSKI G., KOLAGO G., TASZAKOWSKI A., MIŁKOWSKI M., REGNER J., KOJDER D., KOWALCZYK J.K., GRZYWOCZ J., BURDA M., MASŁOWSKI A., RUTKOWSKI T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 63–96.
- HEDICKE H., MICHALK O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Märkische Tierwelt* 1: 26–34.
- LIS B. 2010. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) rezerwatu leśno-stepowego „Bielinek nad Odrą” i jego okolic (Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 2: 37–49.
- PASTRYKIEWICZ M. 2019. Trzecie stanowisko *Leptopus marmoratus* (GOEZE, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) w Polsce. *Fragmenta Naturae* 52: 11–14.
- WRÓBLEWSKI A. 1968. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 pp.

Accepted: 21 November 2024; published: 23 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>